

DÖERNER, C.R. SCHOMMER, P.

Valor Adicionado e Impacto na Coprodução de Serviços Públicos: Caminhos e Desafios para Medição

Resumo: O artigo discute o valor adicionado (*added value*) e o impacto social, ambiental e econômico potencial de experiências de coprodução de serviços públicos e os caminhos e desafios para sua medição no contexto brasileiro. Com base em revisão sistemática da literatura, de 1996 a 2016, e modelos desenvolvidos no Reino Unido e no Brasil para medição de valor adicionado e impacto (Bovaird & Loeffler, 2013, Insper Metricis, 2014, 2017, NEF, 2014), são apresentadas proposições para um percurso de medição que pode ser utilizado pelos envolvidos em iniciativas de coprodução de serviços públicos no Brasil. A coprodução é entendida como engajamento mútuo entre provedores profissionais, usuários e comunidades na provisão de serviços, em relações regulares e de longo prazo, e contribuições substanciais de recursos por todas as partes (Bovaird, 2007). São sintetizados desafios para avançar na capacidade de medição, dado o estágio atual de conhecimento sobre o tema e as características do contexto brasileiro.

Palavras-chave: coprodução de serviços públicos; valor adicionado; impacto social, ambiental e econômico.

Challenges and possibilities for measuring added value and impact in co-production of public services

Abstract: this paper discusses the potential of experiences of co-production of public services to add value and produce social, environmental and economic impact, and the possibilities and challenges for measuring these experiences in the Brazilian context. The study conducted a systematic literature review of academic work on co-production of public services and its impact, published during the period from 1996 to 2016, as well as analyzing models developed in the UK and Brazil, in order to propose recommendations for measuring added value and impacts of co-production initiatives in Brazil. Co-production is understood as the “provision of services through regular, long-term relationships between professionalized service providers (in any sector) and service users or other members of the community, where all parties make substantial resource contributions” (Bovaird, 2007, p. 847). The recommendations are then summarized and topics that need further research are presented, considering the current stage of practices and knowledge on co-production of public services, and the features in the national context.

Keywords: co-production of public services; added value; social, environmental and economic impact.

1. Introdução

A crescente atuação de cidadãos na discussão, deliberação, implementação e avaliação de políticas e serviços públicos desafia a academia a desenvolver mecanismos para medir o valor adicionado e o impacto das variadas formas pelas quais tal atuação ocorre. A temática da adição de valor e do impacto está em voga na agenda de pesquisa internacional em áreas como coprodução de serviços públicos, negócios sociais e negócios de impacto, e vem

ganhando espaço no Brasil. O presente artigo se propõe a discutir o valor adicionado (*added value*) e o impacto social, ambiental e econômico de experiências de coprodução de serviços públicos e os caminhos e desafios para sua medição no contexto brasileiro.

A coprodução refere-se ao compartilhamento de responsabilidades entre cidadãos e servidores na concepção e na implementação de serviços públicos (Marschall, 2004; Salm, 2014; Brandsen & Hoenigh, 2016). Na definição de Bovaird (2007, p. 47), coprodução consiste na “provisão de serviços por meio de relações regulares e de longo prazo entre provedores profissionais de serviços (em qualquer setor) e usuários de serviços ou outros membros da comunidade, sendo que todas as partes fazem contribuições substanciais de recursos”.

A coprodução é atualmente um dos pilares de reformas em política públicas em diferentes países, com o propósito de adicionar recursos e valor para os serviços públicos (Osborne *et al*, 2016). É uma das estratégias de modelos contemporâneos de administração pública, como a nova governança pública (Kissler & Heidemann, 2006; Osborne *et al*, 2016) e o novo serviço público (Denhardt & Denhardt, 2003). Segundo esses modelos, os serviços públicos podem ser produzidos ou coproduzidos pelas organizações burocráticas públicas e por organizações burocráticas privadas, por organizações sociais e comunitárias e pelos cidadãos (Salm *et al*, 2011). O cidadão é considerado em sua multidimensionalidade, como um ente político que integra uma comunidade politicamente articulada, como alguém capaz de agregar conhecimentos e recursos e assim participar da solução de problemas coletivos e da provisão de serviços que utiliza (Salm *et al*, 2011). Considera-se, ainda, que as demandas das comunidades – atualmente mais variadas, complexas e fragmentadas, podem ser mais bem percebidas e atendidas por meio da interação entre profissionais e usuários-cidadãos, que conhecem de perto a realidade em que se situam.

Cabe à administração pública e a seus servidores conduzir e coordenar essas estratégias de produção ou coprodução em rede dos serviços públicos (Salm *et al*, 2011). Não se trata de desresponsabilizar o Estado pela provisão de serviços públicos, sim contemplar diversas modalidades associativas e produtivas e buscar melhores resultados.

A coprodução pode ser considerada, portanto, uma atividade de criação de valor público que envolve múltiplos segmentos da sociedade. Além dos resultados econômicos da coprodução, o valor democrático tende a ser promovido, por meio do poder compartilhado entre aqueles engajados nos processos e da aprendizagem social decorrente (Roberts, 2004). Nesse sentido, cabe destacar o significado de *interesse público*, de acordo com o modelo do novo serviço público. Nesta abordagem de administração pública, o interesse público é o “resultado do diálogo sobre valores compartilhados” (Denhardt & Denhardt, 2003, p. 67). Na mesma linha, “valor público consiste naqueles valores que os indivíduos e grupos voluntários de indivíduos associam com a condição social, além do bem-estar individual, e cuja realização, através da ação individual ou coletiva, é almejada” (Moore, 2002, p. 16-17).

O resultado do trabalho realizado por meio da coprodução, na qual os cidadãos colaboram diretamente com especialistas ou provedores regulares de um serviço, pode ser superior aos resultados dos esforços individuais de cada uma das partes. Ou seja, há *sinergia* resultante da coprodução, tema abordado pela economista laureada com o Nobel, Elinor Ostrom, em artigo seminal sobre a relação entre coprodução e desenvolvimento (Ostrom, 1996).

Na atualidade, o tema do valor adicionado em iniciativas de coprodução vem ganhando destaque na agenda de pesquisa internacional (Moore 2002; Bovaird, 2007; Bovaird & Loeffler, 2013; Osborne *et al.*, 2016). Exemplos disso são chamadas recentes de dois relevantes periódicos internacionais: *Public Management Review*, em edição especial sobre co-criação de valor, coprodução e *codesign* de serviços públicos (*Value co-creation, co-production and the co-design of public services*) (PMR, 2017), e *Public Money &*

Management, em edição especial sobre coprodução de serviços públicos e resultados (*Coproduction of public services and outcomes*) (PM&P, 2017). No Brasil, o tema começa a ser explorado, associado à avaliação de políticas públicas (Secchi, 2013) e a negócios de impacto, negócios sociais e finanças sociais (Yunus, 2010; FTFS, 2016; Insper, 2014; 2017).

O desenvolvimento do tema no Brasil é desafiado, entretanto, por fatores como as resistências à avaliação de resultados no setor público (Cabral & Lazzarini, 2016), a centralidade do papel do Estado como provedor de serviços públicos (Secchi, 2009), as limitações institucionais e ambiente desfavorável a inovações no setor público (Secchi, 2013), a escassa produção acadêmica sobre coprodução de serviços públicos (Age, 2016) e a crise político-institucional e econômica que o país vivencia. Ao mesmo tempo, em meio à crise, cresce a busca de alternativas para a solução de problemas públicos, envolvendo diferentes setores da sociedade, metodologias, tecnologias e campos do conhecimento. Na academia, coloca-se a necessidade e a oportunidade de articular conhecimento de áreas como finanças, economia, gestão social, gestão ambiental e contabilidade pública, com o objetivo de propor e avaliar políticas e serviços públicos acerca do valor que a coprodução pode adicionar.

Diante desse desafio e dessa oportunidade, apresenta-se e discute-se neste trabalho: i) o conceito de coprodução de serviços públicos e seu potencial de adição de valor e impactos econômicos, ambientais e sociais; ii) metodologias que vem sendo desenvolvidas para medição de valor adicionado e de impactos no campo da coprodução, em diálogo com instrumentos desenvolvidos na área de negócios sociais e negócios de impacto; iii) desafios e caminhos para desenvolver modelos para medição da adição de valor em experiências de coprodução de serviços públicos no Brasil e; iv) síntese da discussão e desafios para avançar na capacidade de medição, dado o estágio atual de produção de conhecimento sobre o tema e as características do contexto brasileiro.

O ensaio está fundamentado em revisão sistemática sobre o tema, contemplando o período de 1996 a 2016. A revisão sistemática contribui para identificar de maneira mais rigorosa e qualificada as buscas de pesquisas realizadas em certo tema, permitindo compreender o estado da arte da matéria pesquisada (Brereton *et al*, 2007). Para esta revisão, adotou-se um conjunto de passos, técnicas e ferramentas. Definiu-se inicialmente os descritores em língua portuguesa e inglesa: valor adicionado social ou público (*social added-value/value added*); valor adicionado de coprodução (*coproduction added-value*); medição de impacto socioambiental (*socio-environmental impact assessment*). Em seguida, foram identificados especialistas, no âmbito internacional e nacional. Utilizou-se obras destes para permitir confirmação dos descritores selecionados e para identificar conceitos e práticas relacionados ao tema e eventuais lacunas para pesquisa posterior.

O passo seguinte foi retornar aos descritores supracitados e realizar a pesquisa sistemática nas bases de dados de periódicos. A busca utilizou descritores combinados com AND ou OR, e suas variações, utilizando truncagem (*), recuperação de carácter (\$). A base de dados utilizada foi a Scopus. O período de publicação foi definido de 1996 a 2016, visto que o tema está em voga há um curto espaço de tempo, conforme comprovado na pesquisa. Limitou-se os descritores ao título, resumo e palavras-chave, utilizando apenas pesquisas em que os descritores foram centrais. As áreas temáticas foram restritas a *Economics, Econometrics and Finance, Social Sciences, Business Management and Accounting* e *Agricultural and Biological Sciences*.

Ao utilizar todos os descritores em língua inglesa e OR, a busca na base de dados resultou em 299 publicações. A maioria das publicações advém do Reino Unido (45), seguida da Holanda (36) e Espanha (27). O Brasil apontou 10 trabalhos na pesquisa preliminar. As combinações foram diversamente testadas, bem como foi realizada a varredura prévia dos resumos encontrados. Restringiu-se, então, o tipo de documento para artigos, o que resultou

em 228 artigos. A última pesquisa foi feita no dia 09 de março de 2016. Foram selecionados 24 artigos, visto corroborarem com diferentes visões acerca dos descritores.

O percurso para as proposições foi balizado pela articulação e adaptação para o contexto brasileiro de um *framework* utilizado por Bovaird e Loeffler (2013), no Reino Unido, combinado com a metodologia de medição de impacto socioambiental do Insuper Metricis (2014), do Brasil, somado ao modelo proposto de comissionamento por resultado de coprodução da *New Economics Foundation* (2014), também do Reino Unido. Considerou-se o *triple bottom line*: necessidades sociais, econômicas e ambientais apontadas pela NEF (2014) para discutir o valor adicionado em experiências de coprodução do bem público. Os argumentos, proposições e discussões fundamentam-se, ainda em pesquisas relacionadas ao tema que vem sendo conduzidas no âmbito de grupos de pesquisa brasileiros, e conhecimentos básicos em finanças e contabilidade.

2. Coprodução de serviços públicos

A coprodução de serviços públicos ganhou espaço, a partir da década de 1970, nos Estados Unidos, sobretudo em virtude da necessidade de contingenciamento dos gastos públicos (Verschuere, Brandsen, & Pestoff, 2012). Em seguida, a temática foi difundida em países como Reino Unido, Austrália e Holanda. A partir dos anos 2000, uma nova onda de interesse pelo tema pode ser observada em diversos países e regiões, inclusive no Brasil (Salm & Menegasso, 2010; Verschuere, Brandsen, & Pestoff, 2012), associada às abordagens de administração pública da nova governança pública (Kissler & Heidemann, 2006; Osborne, 2016) e do novo serviço público (Denhardt & Denhardt, 2003).

De acordo com Salm (2014), a coprodução de serviços públicos caracteriza-se pelo envolvimento de organizações formais, públicas e privadas, organizações não governamentais, grupos da comunidade e cidadãos que compartilham entre si responsabilidades e poder na produção dos serviços públicos. Pode ocorrer pelo ajustamento entre essas organizações, assim como pela constituição de uma rede que coproduz serviços públicos. O quadro 1, a seguir, apresenta diferentes definições de coprodução.

Quadro 1– Definições de coprodução de bens e serviços públicos

AUTOR(ES)	DEFINIÇÃO
-----------	-----------

Parks et al., 1981, p.1002	Combinação de esforços produtivos dos produtores regulares e de consumidores. Pode ocorrer diretamente, envolvendo esforços coordenados no mesmo processo produtivo, ou indiretamente, por esforços independentes, porém relacionados, dos produtores regulares e consumidores.
Brudney e England, 1983, p.59	Combinação de atividades em que servidores e cidadãos contribuem para a provisão de serviços públicos.
Bovaird, 2007, p.847	Provisão de serviços por meio de relações regulares e de longo prazo entre provedores profissionais de serviços (em qualquer setor) e usuários de serviços ou outros membros da comunidade, sendo que todas as partes fazem contribuições substanciais de recursos.
Salm, 2014, p.42	Estratégia que permite a produção de bens e serviços públicos por meio do compartilhamento de responsabilidades e poder entre agentes públicos, agentes privados e cidadãos. Essa articulação se estabelece por meio da sinergia que ocorre na realização dos serviços públicos compartilhados entre governo, comunidade e cidadãos que, obrigatoriamente – assim como o aparato administrativo do Estado – interagem para a produção dos bens e serviços públicos. Essa interação se efetua por meio de redes e parcerias ou outros arranjos societários dos quais participa o cidadão.

Fonte: adaptado de Age, 2016, p. 133-134.

A economista política Elinor Ostrom, em trabalho seminal sobre coprodução publicado em 1996, destaca a sinergia gerada a partir da interação e compartilhamento de recursos entre atores distintos, em torno de objetivos comuns (Ostrom, 1996). Cada uma das partes possui algo importante que a outra necessita e que agrega valor tanto à instituição provedora do serviço quanto ao parceiro ou usuário. Segundo Bovaird e Loeffler (2013), a coprodução reconhece que as pessoas são detentoras de ativos - conhecimento, habilidades, características, experiências, amigos, família, colegas e relações – e podem utilizá-los nas etapas dos serviços público de alguma forma. Na coprodução, os cidadãos exercem papel chave na entrega de serviço, por meio de um processo que envolve interações em que o usuário tem acesso ao *know-how* do prestador do serviço (Bovaird & Loeffler, 2013).

A coprodução coloca os envolvidos no cerne do serviço prestado, desde a concepção até a execução. Alguns autores separam essas etapas, ao considerarem que pode haver coprodução na concepção ou na execução, além do ciclo completo. Segundo Brandsen e Hoenigh (2016), para ser caracterizada como coprodução, a participação dos cidadãos sempre deve ocorrer na etapa de implementação e, em alguns casos, também no *design*.

A *New Economics Foundation* (NEF, 2014), em seu guia de comissionamento em experiências de coprodução, discorre sobre diferentes tipos de coprodução – *co-design*, *co-delivery* e *co-assessment*, conforme diferentes etapas e focos do trabalho, detalhadas no quadro 2, a seguir.

Quadro 2 – Tipos de coprodução de acordo com etapas e focos do trabalho

TIPOS DE COPRODUÇÃO	CONCEITOS E INSTRUMENTOS
----------------------------	---------------------------------

<p>CO-DESIGN (coprodução na concepção e planejamento do serviço)</p>	<p>O <i>co-design</i> se baseia na percepção de que ninguém sabe melhor como os serviços públicos devem ser concebidos do que os usuários do serviço, suas famílias e amigos, dentro das comunidades em que vivem.</p> <p>Trata-se de trazer a experiência dos usuários e suas comunidades para o <i>design</i> de serviços públicos.</p> <p>Vasta gama de técnicas específicas pode ser usada em ferramentas de <i>co-design</i>, incluindo: contação de histórias, diários, <i>crowdsourcing</i>, construção de cenários etc. Estas envolvem o usuário para propor abordagens mais reais, que podem ser construídas em conjunto com outros membros do grupo de <i>co-design</i>.</p>
<p>CO-DELIVERY (coprodução na entrega ou implementação do serviço)</p>	<p>O <i>co-delivery</i> contempla cidadãos e setor público executando os serviços em conjunto.</p> <p>A expectativa é de que isso gere mais eficiência na entrega.</p> <p>Envolve experiência e conhecimento; competências; cooperação; legitimação do serviço por meio de depoimentos e manifestações públicas de apoio.</p>
<p>CO-ASSESSMENT (coprodução na avaliação do serviço)</p>	<p>Parte-se da percepção de que o monitoramento e a avaliação tradicional no setor público, por meio de órgãos de inspeção e auditoria, não abrangem as questões de maior interesse para os cidadãos e as comunidades. Possuem custo elevado.</p> <p>O <i>co-assessment</i> (ou co-avaliação) envolve cidadãos que trabalham ao lado de profissionais e gestores para ajudar as organizações a entender melhor como eles se sentem sobre os serviços.</p> <p>Podem ser utilizados instrumentos como: mídia social e sites de comunidades (incluindo fóruns da web "hiperlocal") e encontros presenciais, gerando oportunidades para realizar avaliações em conjunto com os cidadãos.</p>

Fonte: Elaborado pelas autoras com base em NEF (2014).

Com base nas definições e etapas da coprodução, discute-se a seguir possibilidades de valor adicionado em experiências de coprodução.

3. Adição de valor na coprodução

3.1 Valor público e valor privado

Os conceitos de valor podem parecer um tanto subjetivos. Adota-se aqui as premissas de que valor expressa um julgamento valorativo com base em informações do objeto, e de que existem aspectos cognitivos e emocionais no valor. Seja qual for a definição ou características que se adote, o que versa plausível é que o valor público tem uma natureza diferenciada do valor privado.

O valor privado, em sua essência, refere-se ao lucro ou ao valor econômico para um conjunto limitado de envolvidos, que podem ser os acionistas ou um grupo fechado. No valor público, os benefícios são considerados como um todo, incluindo aspectos econômicos, sociais e ambientais, envolvendo conjunto amplo de envolvidos direta ou indiretamente com certo bem ou serviço. Certos bens e serviços, como educação e saúde, assumem uma dupla natureza, pública e privada ao mesmo tempo, pois seus efeitos afetam tanto os indivíduos, que se educam ou se tornam mais saudáveis, como a coletividade em que cada sujeito se insere (Davis & Ostrom, 1991). Aqui nos interessa em especial o valor público gerado pela coprodução.

As empresas privadas calculam o valor econômico agregado a seus acionistas de diversas formas. Uma delas, consolidada no meio empresarial, é o indicador financeiro Valor Econômico Adicionado (EVA). O EVA analisa o valor agregado, medição periódica que permite observação constante e consideração do custo da totalidade investida. Em paralelo do

EVA com a coprodução, seria possível considerar o tempo de cada cidadão para consecução da experiência, como nas iniciativas de *time banking*, presentes em diversos países. A “hora-pessoa” seria a moeda de troca envolvida, em que a especialidade (*know-how*) de cada pessoa pode adicionar valor ao serviço público, bem como reduzir os gastos do Estado, que não necessitaria usar recursos para determinado serviço, parcial ou totalmente.

Na perspectiva contábil, o lucro operacional é o resultado econômico das atividades fim de uma empresa, ou seja, a diferença entre as receitas e as despesas operacionais. Em experiências de coprodução de serviços públicos, também é possível obter lucro operacional. De forma genérica, seria a diferença entre a receita econômica e os gastos (custos + despesas) operacionais, medidos de forma monetária. A intenção da coprodução não seria lucro econômico, mas sim o superávit agregado.

Segundo Slomski (2005), os termos lucro e superávit, ou prejuízo e déficit, não são comparáveis, cada qual tem seu significado: “lucro representa eficácia na empresa privada, superávit é o indicador de economia de recursos” (Slomski, 2005, p. 99). A receita econômica seria, no âmbito dos serviços públicos, “o produto da multiplicação do custo de oportunidade que o cidadão desprezou ao utilizar o serviço público, pelos serviços que ele efetivamente tenha executado” (Slomski, 1996, p. 53). Como custo de oportunidade, o autor entende “o menor preço de mercado a vista atribuído ao serviço prestado ao cidadão com similar qualidade, oportunidade e tempestividade daquele desprezado por ele ao utilizar o serviço público” (Slomski, 1996, p. 54), permitindo uma análise quantitativa do investimento público que pode ser devolvido para a sociedade de outras formas.

Ou seja, é possível avaliar as experiências de coprodução como eficientes na prestação de serviços à comunidade, tendo como base preços de mercado (*benchmarking*), além de comparar alternativas de provisão de serviços públicos que envolvam ou não a participação cidadã.

A coprodução tem como preocupação a forma como a participação pode ser “adicionada” no processo de planejamento de serviços e produção para melhorar sua qualidade, havendo relação direta entre coprodução e criação de valor (Osborne *et al.*, 2016). Portanto, busca a maximização de benefícios para a sociedade, bem-estar social e respeito ao ecossistema, concomitante à minimização de gastos imputados aos cidadãos, dentre outras variáveis a serem tratadas de acordo com cada experiência. Assim, para Revorêdo *et al.*, (2004), no setor público, a gestão busca atender às necessidades da sociedade, conciliando os recursos disponíveis, os objetivos a serem alcançados e as ofertas existentes, por meio do Estado, do mercado e da sociedade civil.

Os valores adicionados não são, por exemplo, o aumento do número de policiais nas ruas, nem as novas escolas construídas, ainda que alguns tenham a aparência de resultados da aplicação dos esforços. Esses são elementos para atingir os objetivos principais, como a redução do número de crimes, melhores índices de escolaridade ou o aumento na expectativa de vida da população. Windrum (2014) fortalece o argumento ao afirmar que quando os usuários estão envolvidos em serviços como os de saúde, restam mais motivados a mudarem seus hábitos tradicionais de tratamento de saúde e focam em medidas preventivas, reduzindo o custo para o Estado com saúde pública.

A percepção do valor adicionado pode motivar o engajamento e a sensibilização da sociedade. A mensuração das experiências de coprodução, em que a interação do público e privado seja trilhada via iniciativas colaborativas, pode servir de instrumento para aumentar a participação e o compartilhamento do bem público na tríade comunidade, mercado e Estado.

3.2 Coprodução e valor adicionado pela participação do usuário

A discussão sobre adição de valor na coprodução baseia-se na expectativa de que o comprometimento dos atores envolvidos nos processos agrega valor ao serviço público de

alguma maneira (Newcomer & Allen, 2010). Pode-se adicionar valor por meio de melhorias dos serviços oferecidos, de eficiência e efetividade na gestão dos serviços, pela promoção de equilíbrio ambiental, e pela criação de relacionamentos interpessoais, confiança, empatia, inclusão, igualdade e justiça (Bovaird & Loeffler, 2013).

Diversos fatores, entretanto, podem minar as potencialidades de adição de valor na coprodução. Segundo Bovaird e Loeffler (2013), se o utilizador do serviço não contribui de forma plena para o processo e o uso de todas as potencialidades do serviço, é provável que resultados não sejam tão eficazes.

Os potenciais impactos positivos da coprodução podem ser diferentes para cada um dos envolvidos, conforme seu papel na relação compartilhada, conforme sintetizado no Quadro 3, a seguir.

Quadro 3 – Impacto potenciais da coprodução para os diferentes envolvidos

Envolvidos	Possíveis Impactos
Para usuários	Melhores resultados e qualidade de vida. Serviços públicos de qualidade superior, mais realistas e sustentáveis, como resultado da experiência dos usuários e suas redes de conexão.
Para cidadãos	Aumento do capital social e coesão social. Garantia sobre disponibilidade e qualidade dos serviços no futuro.
Para funcionários da linha de frente	Mais responsabilidade e satisfação por trabalhar com usuários de serviços satisfeitos.
Para os principais gerentes	Reduzir as demandas dos serviços. Tornar os serviços mais eficientes.
Para políticos	Mais votos por meio de usuários e cidadãos mais satisfeitos com os serviços públicos. Menos necessidade de financiamento público e, portanto, impostos mais baixos.

Fonte: Adaptado pelas autoras de Bovaird e Loeffler, 2013, p.3-4.

Osborne *et al.* (2016) argumentam que a coprodução é intrínseca ao processo de prestação de serviços públicos e está diretamente relacionada com a co-criação de valor, tanto para os usuários do serviço quanto para a sociedade em geral. Em um restaurante, por exemplo, não é a soma do custo dos ingredientes da refeição e dos funcionários que compõe o valor adicionado para o cliente. O valor é co-criado com o cliente não apenas pela qualidade da refeição em si, também pelo ambiente do restaurante, o atendimento e o impacto sobre o bem-estar do consumidor. O valor pode ser relacionado às expectativas dos usuários, como impressionar um potencial cliente ou celebrar uma data comemorativa (Osborne *et al.*, 2016). Na educação, os resultados não dependem apenas da qualidade do ensino prestado por professores, mas também do envolvimento dos alunos (Brandsen & Hoenigh, 2016) e de suas percepções (Osborne *et al.*, 2016).

Segundo Osborne *et al.* (2016), a interação entre as expectativas e a experiência real é onde o valor é co-criado ou co-destruído. A contribuição do usuário via coprodução durante o serviço de produção não é apenas inevitável (inconsciente ou coagida), mas crucial para o desempenho de um serviço. A satisfação com o serviço, o impacto da experiência, o bem-estar e a medida em que atende a necessidades ou expectativas econômicas e sociais fazem parte do valor adicionado ou da destruição de valor do usuário. Caso não haja percepção de satisfação das expectativas pelo envolvimento na experiência de coprodução, todo o valor pode ser co-destruído. A referida percepção é fundamental para a compreensão da criação ou destruição pela coprodução e torna mais desafiadora sua medição.

Além dos efeitos diretos sobre usuários de certo serviço, os serviços públicos podem contribuir para a co-criação de valor público, na medida em que contribuem para a construção dos objetivos sociais e contribuem para a coesão e o bem-estar social.

3.3 Coprodução, valor adicionado e impacto socioambiental

A discussão sobre valor adicionado em experiências de coprodução articula-se com as metodologias voltadas à medição de impacto socioambiental. Conforme a Associação Internacional de Medição de Impacto (IAIA, 2016), “impactos são mudanças ambientais, políticas e de significância econômica e social para a sociedade”. Os impactos podem ser positivos ou negativos. Segundo o IAIA (2016), a avaliação de impacto pode auxiliar a projetar e implementar melhores políticas, planos, programas e projetos socioambientais, apoiando, ainda, a diminuição dos riscos da experiência pelo acompanhamento transparente e contínuo.

O desenvolvimento histórico dos *investimentos de impacto*, que pretendem gerar impacto socioambiental além de retorno financeiro (Insper Metricis, 2014), iniciou em 1970 nos Estados Unidos (IAIA, 2016). Esses investimentos têm crescido em anos recentes, e tendem a receber ainda mais atenção no futuro, pois “(...) estima-se que até 2020 este mercado terá um total de capital investido variando entre US\$ 400 bilhões a US\$ 1 trilhão (Insper Metricis, 2014, p.2)”. A evolução dos instrumentos e procedimentos de medição de impacto foram sendo regulamentados, contando atualmente com diversos tipos de metodologias como: avaliação do impacto ambiental (EIA), avaliação do impacto social (SIA), avaliação do impacto na saúde (HIA) e avaliação estratégica do ambiente (SEA).

Como parte de uma mobilização que vem ocorrendo em diversos países para fomentar negócios de impacto e de um ecossistema de financiamento e apoio aos mesmos, a Força Tarefa Brasileira de Finanças Sociais (FTFS, 2016) foi criada em 2014, por meio do engajamento compartilhado pelo Instituto de Cidadania Empresarial (ICE) e diversos parceiros. A FTFS atua no desenvolvimento e operação de soluções financeiras inovadoras para gerar impacto socioambiental positivo. No âmbito desse trabalho, o Insper Metricis (2014) elaborou um guia para avaliação de impacto socioambiental para aplicação em investimentos de impacto e validou seu método em uma experiência na área de educação.

Segundo a FTFS (2016), “negócios de impacto são empreendimentos que têm a missão explícita de gerar impacto socioambiental ao mesmo tempo em que geram resultado financeiro positivo e de forma sustentável”, sendo que podem ocorrer por meio de associação, fundações, cooperativas ou empresas. Segundo a FTFS (2016), quatro princípios diferenciam os negócios de impacto do trabalho realizado por organizações não-governamentais ou dos negócios tradicionais:

- i) têm um propósito de gerar impacto socioambiental positivo explícito na sua missão;
- ii) conhecem, mensuram e avaliam o seu impacto periodicamente;
- iii) têm uma lógica econômica que permite gerar receita própria;
- iv) possuem uma governança que leva em consideração os interesses de investidores, clientes e a comunidade (FTFS, 2016).

Os negócios sociais também podem ser considerados negócios de impacto. Yunus (2010), um dos responsáveis por disseminar a temática mundialmente, argumenta que negócios sociais tem por objetivo resolver um problema social, sendo capaz de auferir receita, bem como arcar com a totalidade dos seus gastos. A diferença mais importante dos negócios sociais em relação a negócios tradicionais refere-se à busca pela máxima de benefício social e não de lucro. O autor ainda defende que o resultado (lucro) do negócio social seja totalmente reinvestido no negócio, sob pena de se desvincular as metas sociais.

O quadro 4 apresenta um comparativo entre a administração pública tradicional, a coprodução do bem público, os negócios sociais e os negócios de impacto em relação aos atores envolvidos, ao grau de engajamento, à definição do interesse público ou privado, e ao objetivo no que se refere aos recursos públicos.

Quadro 4 – Comparativo Administração Pública Tradicional, Coprodução do bem público, Negócios sociais e Negócios de Impacto

Modelos	Atores envolvidos	Engajament o mútuo	Interesse público e/ou privado	Objetivo
Administração Pública Tradicional	Centralizado no Estado Profissionais	Baixo	Interesse público como resultado de processo político e de acordo com a legislação	Manter Estado como figura forte: valor público
Coprodução de serviços públicos	Estado, Mercado e Sociedade Civil Usuários e profissionais	Alto	Interesse público como resultado de processos e valores compartilhados Pode haver: Retorno financeiro (incentivos/comissionamento); Redução dos gastos públicos Atendimento de demanda local que não era atendida pelo Estado (lacuna) Coesão social e desenvolvimento dos cidadãos	Envolver o usuário, fortalecer os valores compartilhados e atender demandas da comunidade: Criar valor adicionado social e impacto
Negócios Sociais	Estado, Mercado e Terceiro Setor Empreendedores, comunidades, empresas	Depende da natureza do negócio	Benefício social, com resultado reinvestido no negócio social	Resolver problema social: Criar valor adicionado social
Negócios de Impacto	Estado e Mercado Empreendedores, investidores, usuários	Depende da natureza do negócio	Impacto socioambiental e retorno financeiro aos acionistas ou investidores	Resolver questão socioambiental que gere receita própria

Fonte: Elaborado pelas autoras com base em NEF (2014); Bovaird e Loeffler (2013); NEF (2014).

Ao avaliar o impacto socioambiental positivo de uma determinada experiência, pode-se motivar os investimentos privados e públicos. Conforme o Insper Metricis (2014), os investimentos de impacto objetivam obter o resultado socioambiental mensurável, bem como o retorno financeiro de determinada experiência. O intuito é verificar a possibilidade de gerar resultado econômico, acompanhado de impacto socioambiental positivo, o que, por conseguinte, pode beneficiar a sociedade pelo alcance e oferta de serviços positivos.

A coprodução também pode ser articulada aos negócios sociais e de impacto ao

integrar os diversos atores da sociedade em prol do bem público, tanto pelo atendimento da demanda dos cidadãos por determinado serviço público, redução de gastos do Estado ou retorno a eventuais investidores que contribuíram para aprimorar algum serviço e gerar benefícios coletivos.

3.4 Coprodução, adição de valor e *accountability*

Informações e instrumentos que permitam avaliar o valor adicionado em experiências locais de coprodução também se referem à *accountability*. Em sentido amplo, esta inclui conceitos como eficiência e desempenho na provisão de serviços, observando aspectos como acesso, qualidade, custo, confiabilidade e disponibilidade (Medeiros, 2004). Moreto Neto, Salm e Burigo (2014) também observam relação com *accountability*, ao indicar que a coprodução dos serviços públicos surge como resposta a demandas da sociedade por mais transparência, eficiência, participação e controle social sobre o aparato burocrático do Estado.

Os cidadãos, sobretudo quando organizados em movimentos, redes e associações, podem exigir informação mais qualificada para exercer o controle sociopolítico e participar da democracia de forma ativa. Ainda, ao se envolver na coprodução, podem saber se sua participação está gerando impacto positivo e valor adicionado aos serviços. Quando isso se confirma, a motivação de cidadãos e profissionais para se envolver tende a crescer. Além disso, permite que o mercado, caso haja potencial de negócios de impacto, por meio de retorno financeiro, motive-se a investir nas experiências, o que, ainda, tornaria os gastos mais eficientes e transparentes.

Ao propor a mensuração de valor adicionado em experiências de coprodução, busca-se contribuir para aprimorar as medidas utilizadas, contemplando múltiplas dimensões. De acordo com Catelli e Santos (2004), quase toda a literatura voltada à mensuração de desempenho e exposição de resultados dos serviços públicos utiliza apenas indicadores físicos ou qualitativos para identificar os benefícios que constituem os objetivos e as metas das políticas avaliadas. Esses mesmos autores afirmam que quase não existe abordagem econômica dos benefícios; o que se encontra são expressões dos custos em termos monetários, com as comparações dos benefícios físicos ou qualitativos para fins de avaliação. São pouco demonstrados os resultados alcançados para a sociedade em sua expressão quantitativa, com a devida comparação às somas monetárias gastas para incrementar esse resultado, permitindo comparações de desempenho.

Essa temática abre espaço para a atuação da contabilidade pública (MCASP, 2014), que pode auxiliar o processo de evidenciação dos resultados e contribuir para a melhoria do controle social. A contabilidade atua como um sistema capaz de gerar uma diversidade de informações e de produzir relatórios que atendam às expectativas de seus usuários. Por meio da elaboração de demonstrativos que considerem a realidade local, e pelo uso de indicadores na formulação das políticas sociais, a contabilidade torna-se fundamental para o alcance de bons níveis de gestão pública. Os relatórios e as informações (incluindo indicadores) disponibilizados permitem que os usuários analisem e avaliem a eficiência e a efetividade por meio do *added value* gerado pelas experiências de coprodução.

Uma vez que mais cidadãos se envolvam no desenho e implementação dos serviços públicos e acessem informações qualificadas, tende a ser fortalecido o exercício da cidadania e da democracia e a qualidade e diversidade dos bens e serviços públicos.

3.5 Modelos de medição de valor adicionado na coprodução

Dada a relevância nos estudos sobre *added value* e coprodução no Reino Unido, conforme verificado por meio da revisão sistemática, buscou-se experiências desse contexto.

A fundação britânica *New Economics Foundation, NEF*, desenvolveu um conjunto de propostas para aumentar a percepção dos envolvidos quanto aos resultados das experiências

de coprodução. Dentre elas, elaborou um guia para comissionamento para resultados na coprodução - *Commission for Outcomes and Coproduction*. A NEF (2014) avaliou 16 áreas do Reino Unido em relação à qualidade de vida das famílias com múltiplos problemas. Em 2012, foram lançados os orçamentos comunitários desenvolvidos em menor escala que dariam à comunidade local um papel de liderança, por meio do conselho local, na definição dos serviços que receberam.

Essa e outras experiências permitiram a proposição de um modelo de comissionamento e medição de experiências de coprodução, seguindo as fases do ciclo *insight, planning e delivery*, conforme o Quadro 5, a seguir:

Quadro 5 – Fases de comissionamento para resultados e coprodução

Fase	Atividades
<i>Insight</i>	Definir uma linha de base do que é atualmente assegurado, como está sendo fornecido e se está funcionando; Compreender as necessidades e aspirações das populações locais (áreas sociais, econômicas e ambientais); Mapear os ativos locais e utilizar métodos criativos, como a pesquisa participativa: verificar com os participantes como os recursos poderiam ser utilizados de forma mais eficaz.
Planejamento (<i>planning</i>)	Definir a visão estratégica para o serviço (incluindo o que se quer alcançar e como); Buscar suporte dos fornecedores e apoiá-los por meio do trabalho conjunto, bem como a construção da capacidade dos atores envolvidos.
Entrega (<i>delivery</i>)	Contratos de gestão; monitorar o desempenho em relação aos resultados obtidos (avaliar o valor social, econômico e ambiental) e as características de qualidade; refletindo sobre a entrega; adaptação e melhoria dos serviços ao longo do tempo (<i>coaching</i> , ferramentas de auto-reflexão personalizadas).

Fonte: Elaborado pelas autoras com base em NEF (2014).

Entre as constatações da NEF (2014) nas experiências em que uma comissão local se dedica a aprimorar os resultados de certo serviço está a de que a colaboração tem transformado quem toma as decisões e como as decisões são tomadas, alterando as estruturas de governança, modelos de serviço e de contratação, bem como os seus métodos de trabalho ao utilizar a capacidade de todos os envolvidos. Entretanto, a organização observa que é necessária mudança de cultura para que as organizações do setor público considerem a comunidade como ativo e não percebam a transformação dos orçamentos tradicionais como uma ameaça ou risco.

Bovaird e Loeffler (2013), também baseados em variadas experiências no Reino Unido e alguns outros países, desenvolveram uma estrutura que evidencia as variáveis envolvidas em experiências de coprodução que favorecem a criação de valor adicionado econômico, político, social e ambiental. Combinam-se as contribuições do Estado e dos cidadãos e seus possíveis efeitos nos processos e resultados, considerando-se fatores contextuais relativos ao ambiente, em suas várias dimensões. A Figura 1 sintetiza a estrutura do referido modelo.

Figura 1 – Estrutura de modelo de adição de valor na coprodução

Fonte: Traduzido e adaptado pelas autoras de Bovaird e Loeffler, 2013, p. 3.

Já o modelo desenvolvido pelo Insper Metricis (2014, 2017) para medição de impacto socioambiental utiliza o princípio da adicionalidade, comparando uma experiência que sofreu uma intervenção (tratamento) com outra sem interferência (controle). Pode-se adaptar a metodologia para os casos de coprodução, ao avaliar a provisão de serviços públicos unicamente por profissionais (do Estado ou de empresas ou organizações parceiras) confrontando-as com experiências que envolvem a participação do cidadão-usuário.

4. Caminhos para a medição de valor adicionado e impacto em experiências de coprodução no contexto brasileiro

Para medir valor adicionado e impacto em experiências de coprodução no Brasil, ainda que se recorra a referenciais e instrumentos desenvolvidos em outros contextos e temas, é fundamental contemplar as características de cada local e as aspirações relativas às áreas social, econômica e ambiental. Importa, também, que organizações, governos e comunidades locais desenvolvam capacidade para utilizar essa abordagem, em diálogo com estudiosos do tema. Neste sentido, busca-se contribuir para o debate, indicando sugestões para desenvolver modelos para medição de valor adicionado e impacto na coprodução:

- Realizar estudos empíricos de intervenções de coprodução existentes no Brasil, em diálogo com organizações e grupos de estudos nacionais e de outros países, identificando

práticas que possam servir como referência (casos piloto) para medição de valor adicionado e impacto;

- Articular pesquisadores e referenciais de áreas distintas, como finanças, economia, contabilidade, gestão pública, avaliação de políticas e serviços públicos, desenvolvimento comunitário, participação cidadã, entre outras, em torno do repertório relativo a valor adicionado e impacto;

- Ao tratar de adição de valor, caracterizar as interfaces e delimitações entre coprodução, provisão tradicional de serviços públicos por governos e empresas; negócios de impacto e; impacto de projetos sociais;

- Adaptar e transformar instrumentos de medição desenvolvidos em outros contextos às características do Brasil e de cada experiência, considerando a necessidade de redução sociológica, as possíveis resistências e as particularidades nacionais;

- Fomentar a busca por novos conhecimentos e *insights* por meio do envolvimento e desenvolvimento contínuo dos participantes de iniciativas de coprodução e estudiosos do tema.

- Estimular a prática de registro de dados por parte dos integrantes das experiências de coprodução.

- Realizar debates e experimentação continuados sobre novas formas de compreender e realizar os papéis e relações entre cidadãos e organizações de mercado, Estado e academia.

Com base nessas recomendações e nas etapas dos modelos de medição apresentados, desenhou-se uma sugestão de ciclo para desenvolver modelo medição de valor adicionado e impacto nas experiências de coprodução no contexto brasileiro, conforme Figura 2, a seguir. Neste caso, o bem ou serviço coproduzido seria o próprio modelo de medição.

Figura 2 – Sugestão de ciclo para desenvolver modelo medição do valor adicionado e impacto nas experiências de coprodução

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Não se trata de algo acabado, sim um ponto de partida para discussão e aprimoramento no campo teórico-acadêmico, em diálogo com a experimentação no campo empírico. Com base neste percurso e demais modelos de medição, os envolvidos em cada experiência de coprodução podem desenvolver seus sistemas de medição de valor adicionado e impacto.

Ao utilizar mecanismos de medição inovadores, usuários, governantes e investidores podem aumentar o engajamento e a motivação para participar e tomar decisões mais qualificadas, ao dispor de informações sobre resultados, além dos benefícios em si, relativos ao bem-estar social, e inclusive obter retorno financeiro, dependendo do tipo de remuneração por impacto que poderá ser definido.

5 Considerações finais

A coprodução de serviços públicos, conceituada e caracterizada neste trabalho, demonstra potencial de difusão no Brasil, nos próximos anos, considerando i) a repercussão que vem alcançando na produção acadêmica internacional; ii) a atual crise de financiamento e qualidade dos serviços públicos no país e a busca por alternativas que engajem diferentes setores, conhecimentos e capacidades; iii) o potencial da coprodução de adicionar valor e gerar impactos econômicos, ambientais e sociais; iv) o potencial de cada cidadão-usuário de serviços públicos de contribuir para a solução de problemas coletivos, no local onde vive; v) a possibilidade de desenvolver arranjos organizacionais e sociais que privilegiam a criatividade, a participação, a confiança e a aprendizagem.

Buscando contribuir com a discussão e o avanço nas práticas de medição de valor e de impacto, apresentou-se metodologias que vem sendo desenvolvidas para essa medição no campo da coprodução, em diálogo com instrumentos das áreas de negócios sociais e negócios

de impacto. Com base nisso, elaborou-se proposições para um percurso para medição da adição de valor em experiências de coprodução de serviços públicos no Brasil.

Entre os limites para se avançar nesse campo, estão:

- A coprodução de serviços públicos ainda é pouco difundida no país, embora exista diversidade de práticas na relação entre a administração pública, cidadãos, terceiro setor, gestão social, inovação social, negócios sociais e negócios de impacto;

- As expectativas da sociedade ainda priorizam o Estado como provedor solitário de serviços públicos e há limites culturais, burocráticos e institucionais para inovações, avaliação de resultados e impactos e para o engajamento de diversos atores sociais;

- A prática de registro e os dados disponíveis para análise dos serviços públicos são escassos;

- O estágio de conhecimento acadêmico e empírico sobre o tema é inicial, mesmo em países que vem produzindo há mais tempo nesse campo.

Este trabalho possivelmente contribua para estimular pesquisadores, cidadãos e servidores públicos a engajar-se no aprimoramento e ampliação da oferta de serviços públicos no país, por meio da coprodução, caso venha a se demonstrar valor adicionado e impacto positivo. Isso pode contribuir para ampliar fontes de recursos públicos, empresariais e comunitários para melhorias e inovações em serviços públicos, tanto na administração pública como na interface com negócios sociais e de impacto.

As limitações do trabalho podem sinalizar para outros instrumentos necessários para que haja resultado satisfatório, a ser testado em futuras pesquisas, como o detalhamento do percurso sugerido, em modelos e instrumentos para medição de valor nas experiências de coprodução de serviços públicos.

Referências

Age, L. (2016). *Coprodução de serviço de vigilância sanitária para promoção de saúde: a certificação e classificação de restaurantes pela qualidade nutricional dos alimentos*. (Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Administração, Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil.

Bovaird, T. (2007). Beyond Engagement and Participation: user and community coproduction of public services. *Public Administration Review*, 67(5), 846-860.

Bovaird, T. & Loeffler, E. (2013). *We're all in this together: harnessing user and community co-production of public outcomes*. (Chapter 4, University of Birmingham, England).

Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/271213188_We're_all_in_this_together_User_and_community_co-production_of_public_outcomes

Brandsen, T., & Honingh, M. (2016). Distinguishing different types of coproduction: a conceptual analysis based on the classical definitions. *Public Administration Review*, 76 (3), 427-435.

Brereton, P., Kitchenham, B. A., Budgen, D., Turner, E M. (2007). Lessons from applying the systematic literature review process within the software engineering domain. *The Journal of Systems and Software*, 80 (4), 571-583. DOI 10.1016/j.jss.2006.07.009.

Brasil (2014). *Procedimentos Contábeis Orçamentários da 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP*. Disponível em:

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/456785/CPU_MCASP+6%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o_Republ2/fa1ee713-2fd3-4f51-8182-a542ce123773.

Brudney, J. L. & England, R. E., (1983). Toward a definition of the coproduction concept. *Public Administration Review*, 43 (1), 59-65.

Cabral, S. & Lazzarini, S. (2016). Geração de valor público: a hora e a vez. *O Estado de S.Paulo*: 29 de setembro. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,geracao-de-valor-publico-a-hora-e-a-vez,10000078835>

Catelli, A., & Santos, S. (2014). Mensurando a criação de valor na gestão pública. *Revista de Administração Pública*, 38 (3), 423-449.

Davis, G., & Ostrom, E. (1991). A public economy approach to education: choice and coproduction. *International Political Science Review*, 12 (4), 313-335.

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The new public service: serving, not steering*. New York: M.E.Sharpe.

Economic Value Added. *O que é o EVA – Economic Value Added?* (2017). Disponível em: <https://www.investopedia.com/terms/e/eva.asp>

Força Tarefa de Finanças Sociais - FTFS (2016). *Histórico*. Disponível em: <http://forcatarefaфинансassociais.org.br/historico/>

International Association for Impacto Assessment – IAIA (2016). Disponível em: <http://www.iaia.org/>

International Association for Impacto Assessment. (2016). *Impact Assessment*. Disponível em: http://www.iaia.org/uploads/pdf/Fastips_1%20Impact%20Assessment.pdf

Inspere Metricis. (2017). *Guia para avaliação de impacto socioambiental para utilização em investimentos de impacto: guia geral com foco em verificação de adicionalidade*. São Paulo: Inspere Metricis, 3 rev.

Inspere Metricis. (2014). *Guia para avaliação de impacto socioambiental para utilização em investimentos de impacto*. Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2017/03/Avaliacao-Impacto-Socioambiental-Investimentos-Guia.pdf>

Kissler, L., & Heidemann, F.G. (2006). Governança Pública: novo modelo regulatório para as relações entre Estado, mercado e sociedade? *Revista de Administração Pública*, 40(3), 479-499.

Marschall, M. J. (2004). Citizen participation and the neighborhood context: a new look at the coproduction of local public goods. *Political Research Quarterly*, 57 (2), 231-244.

Medeiros, P.H.R. (2004). *Governo eletrônico no Brasil: aspectos institucionais e reflexos na governança*. Dissertação (Mestrado em Administração). Universidade de Brasília, Brasília.

Moore, M. H. (2002). *Criando valor público: gestão estratégica no governo*. Rio de Janeiro; Brasília: Uniletras.

Moretto Neto, L., Salm, M., Burigo, V. (2014). A Coprodução dos serviços públicos: modelos e modos de gestão. *Revista de Ciências da Administração*, 16 (39), 164-178.

New Economics Foundation (NEF) (2014). *Commissioning for outcomes and co-production: a practical guide for local authorities*. Disponível em: http://b.3cdn.net/nefoundation/974bfd0fd635a9ffcd_j2m6b04bs.pdf

Newcomer, K. & Allen, H. (2010). Public service education: adding value in the public interest. *Journal of Public Affairs Education*, 16(2), 207–229.

Osborne, S., Radnor, Z., & Strokosch, K. (2016). Co-production and the co-creation of value in public services: a suitable case for treatment? *Public Management Review*, 18 (5), 639-653, DOI: 10.1080/14719037.2015.1111927.

Ostrom, E. (1996). Crossing the great divide: coproduction, synergy and development. *World Development*, 24 (6), 1073-1087.

Parks, R.B., Baker, P.C., Kiser, L., Oakerson, R., Ostrom, E., Ostrom, V., Percy, S.L., Vandivort, M.B., Whitaker, G.P., & Wilson, R. (1981). Consumers as coproducers of public services: Some economic and institutional considerations. *Policy Studies Journal*. 9 (7), 1001-1011.

Public Management Review (2017). Special issue. *Value co-creation, co-production and the co-design of public services*. Guest Editors: Adina Dudau; Russ Glennon, Bram Verschuere.

Public Money & Management (2017). Submissions Welcome for Upcoming Themed Issue. *Co-production of public services and outcomes*. Editors: Tony Bovaird, Sophie Flemig, Elke Loeffler, Stephen P. Osborne. Disponível em <http://explore.tandfonline.com/cfp/bes/rpmm-co-production>

Revorêdo, W. C., Ribeiro Filho, J. F., Diniz, J. A., Fragoso, A. R., & Vasconcelos, M. F. (2004). Relatórios de tribunais de contas sobre dimensões de eficiência, eficácia, efetividade e resultados em entidades da administração pública: uma análise focada na percepção de auditores de contas públicas. *Contabilidade, Gestão e Governança*, 7 (2), 51-78.

Roberts, N. (2004). Public Deliberation in an age of direct citizen participation. *American Review of Public Administration*, 34 (4), 315-353.

Salm, J. F. (2014). Coprodução de bens e serviços públicos. In: Boullosa, R. F. (org.). *Dicionário para a formação em gestão social*. Salvador: CIAGS/UFBA (p. 42-44).

Salm, J.F.; Schommer, P. C.; Heidemann, F. G.; Vendramini, P.; Menegasso, M. E. (2011). Curso de Administração Pública da Universidade do Estado de Santa Catarina: uma construção à luz da coprodução do bem público 'e do 'novo serviço público'. *Temas de Administração Pública*, 2(6): 1-29.

Salm, J. F.; Menegasso, M. E. (2010). A base epistemológica da ação administrativa nas organizações substantivas e a formação do gestor social. In: *Encontro nacional de pesquisadores em gestão social*, 4, 2010a, Lavras-MG, Anais eletrônicos., Lavras: Enapegs.

Secchi, L. (2009). Modelos organizacionais e reformas da administração pública. *Revista de Administração Pública*, 43 (2): 347-69.

Secchi, L. (2013). *Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise casos práticos*. São Paulo: Cengage Learning, 2 ed.

Slomski, V. (1996). *Mensuração do resultado econômico em entidades públicas: uma proposta*. (Dissertação Mestrado, Ciências Contábeis). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Slomski, V. (2005). *Controladoria e governança na gestão pública*. São Paulo: Atlas.

Verschuere, B., Brandsen, T., Pestoff, V. (2012). Co-production: The State of the Art in Research and the Future Agenda. *Voluntas*, 23(4),1083. DOI 10.1007/s11266-012-9307-8.

Windrum P. (2014). Third sector organizations and the co-production of health innovations. *Management Decision*, 52 (6), 1046-1056.

Yunus, M. (2010). *Criando um negócio social: como iniciativas economicamente viáveis podem solucionar problemas*. São Paulo: Editora Elsevier.